

АЛПАМЫС" ДЭСТАНЫНЫҢ ФАЗЫЛ ЮЛДАШ УЛЫ ХЭМ ӨГИЗ ЖЫРАҰ ВЕРСИЯЛАРЫНДА ЖӘРДЕМШИ (ҚАЙҚУБАТ ХЭМ ӘШИМ КӘЛ) ОБРАЗЛАРДЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛҚЫЛАҰЫ

Турдымуратова А.Б.

Тая ныш докторант

Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Өзбек тили, әдебияты хэм
 фольклоры институты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8423994>

Таяныш сөзлер: Эпос, образ, вариант, миф, фольклор, ертеке, персонаж.

Аннотация:

Мақалада Алпамыс" дәстанының Фазыл Юлдаш улы хэм Өгиз жыраў версияларында жәрдемши (Қайқубат хэм Әшим кәл) образлары хаққында сөз етиледи.

Фольклорда образ көпшиликтиң қабыл етиўине ылайықтастырылып дөретиледи. Сонлықтан фольклорда дөретилген хәр бир образ көпшиликтиң ой-әрманларын, идеалын алып жүреди.¹

Хақыйқатында да көркем шығармалардағы образлардан парықлырақ, дәстанлардағы образлар халықтың арзыў-әрманларын әмелге асырыўшы қахарман алплар, батырлар болса олардың қасында батырдың арзыў-нийетлерин әмелге асырыўда қоллап-қуўатлаўшы жәрдемши образлар қатар жүреди.

Өзбек халық қахарманлық дәстаны «Алпомиш» тың Фазыл Юлдаш улы вариантында шопан Қайқубат хэм Қарақалпақ халық қахарманлық дәстаны «Алпамыс»тың Өгиз жыраў вариантында шопан Әшимкәл бас қахарманға қыйынлықтан шығып кетиўге жәрдем етиўши унамлы образлардың бири болып табылады. Шопан көплеген халықлардың мифлери, әпсаналары, ертеке хэм эпосларының белгили персонажы болып, дүнья мифологиясында ғамхоршы, қорғаўшы, жол көрсетиўши хызметлерин атқарады. Шопанлар тәбият хэм жәниўарлар сырларын, тилин билетуғын аспан хэм жер асты дүньясы менен байланыса алатуғын сыр-тилсим тилин түсинетуғын болып сүүретленеди.

Фольклотаныўшы алым Ж.Эшонқул «Алпомиш» дәстанында Алпамыстың шопанлар қосында уйқылап түс көриўин, ол қостың әпиўайы қос емес, илахий орын екенлиги, Қултайдың әпиўайы шопан емес бабалар культин өзінде тымсал еткен қоллап-қуўатлаўшы руўх екенлиги хаққында сөз жүритеди.²

Алымларымыздың пикирлерине сүйенген ҳалда биз еки шопан Қайқубад хэм Әшимкәл образларына нәзер тасладық. Алпамыс зинданға түскен ўақытта жети жылға шекем шопан (Қайқубад-Әшимкәл) азық-аўқат пенен тәмийинлеп турады. Соң келисимге муўапық Алпамыс Тайшыхан патшаның қызын әперип шопанды (Қайқубад-Әшимкәл) патша етип көтереди. Дәстанның еки вариантында да шопанлар (Қайқубад-Әшимкәл) сыртқы көриниси өзгериске ушырайды. «Алпамыс»тың Өгиз жыраў

¹ С.Ахметов, С.Баҳадырова. Фольклорлық терминлердиң қысқаша сөзлиги. Нөкис, «Билим»-1992.676.

² «Алпомиш» ўзбек халқ қахрамонлик эпоси. «Алпомиш» достони ва «Дада Қўрқут китоби»даги тутқунлик мотивининг қиёсий таҳлили. Тошкент.Фан.1999.171-172бб.

вариантында шопан Эшимкэлдин негизи қул емес, теги шаббаздың әулады, жети жаста бенде болып келгенлигин хәм кәл емеслигин басына жумыры(қойдың, ешкинің қарнынан исленген бас кийим)³ кийип жүргенлигин көриўге болады.

Жумыры бүрген басына,

Тилләдан тажды кийдирди.⁴

Өзбек халық қахарманлық дәстаны «Алпомиш» тың Фазыл Юлдаш улы вариантында шопан Қайқубатта сыртқы көриниси тап сондай өзгериске ушырайды.

Қотган жумур ивиб тушиб қолады,

Асли кал эмасди шундай бұлады.

Жумур қоплаб сурати кал юради⁵

Дәстанда Қайқубат та негизи қул емеслиги, ол басына жумыр кийип, сыртқы келбетин өзгертип жүргенлиги, патшаның қызына ашық болып Шынмашыннан келгенлиги баянланады.

Дәстанда унамлы образ болған шопан (Қайқубад-Эшимкәл) Алпамыс жети жыл зинданда жатқанда келисимге бола қой менен тәмийинлеп турады, Шопан Алпамысты сыртқы дүнья менен байланыстырып турады. Ол өз үәдесинде турады, Алпамыс зинданнан шығаман дегенше жәрдем береді. Бул дүнья мифологиясындағы шопан образындағы жәрдем бериўши сыпатларға сәйкес келеди.

Дәстанның еки вариантындағы шопан Қайқубад-Эшимкәлдин образы жүдә уқсас, ханның қызына шыңқобыз апарыўы, қойлар таўсылғаннан соң нан сорап әкелетуғын хәм нан сорап алғандағы күлкили эпизодлары да бирдей болып келеди. Өгиз жыраў вариантында болса зинданға Алпамыстың хатын алып кетиўши ғаздың палапанын Ашимкәл алып келеди, сондай-ақ шопан, Алпамыс зинданнан шығарда Байшубардың қуйрығына қырық қулаш жипек танапты байлайды. Солай етип, дәстанның Өгиз жыраў вариантында Алпамыстың зинданнан шығыўында шопанның хызметлери айрықша көзге тасланады. Фазыл Юлдаш улы вариантында болса шилтенлердин дуўасы менен аттың қуйрығы қырық қулаш болып өседі. Дәстан соңында ек вариантта да бирдей шопан ханның қызына үйленип, үәдеге мўўапық тахтқа отырады. Жуўмақластырып айтқанымызда, дәстанның еки вариантындағы шопан Қайқубад-Эшимкәлдин бирдей, мифологиялық образ шопанның сыпатларына сәйкес, Алпамысты сыртқы әлем менен байланыстырып турыўшы, қоллап қуўатлаўшы унамлы образ екенлигин көремиз.

References:

1. Алпомиш. Ўзбек халқ қахрамонлик эпоси. «Фан» -1999, 338-б.
2. С.Ахметов, С.Баҳадырова. Фольклорлық терминлердин қысқаша сөзлиги. Нөкис, «Билим»-1992.67б.
3. «Алпомиш» ўзбек халқ қахрамонлик эпоси. «Алпомиш» достони ва

³ Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. 2-том, Нөкис, «Қарақалпақстан»-1984, 218-бет.

⁴ Қарақалпақ фольклоры.1-8 томлар.Нөкис.2007ж.66-б.

⁵ Алпомиш. Ўзбек халқ қахрамонлик эпоси. «Фан» -1999, 338-б.

4. «Дада Қўрқут китоби»даги тутқунлик мотивининг қиёсий таҳлили. Тошкент.Фан.1999.171-172бб.
5. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. 2-том, Нөкис, «Қарақалпақстан»-1984, 218-бет.
6. Қарақалпақ фольклоры.1-8 томлар.Нөкис.2007ж.66-б.
7. A dictionary of symbols. J.E.Cirlot. Taylor & Francis e-Library, 2001.

